

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМИ ШАРОИТИДА ГИЛОС НАВ ВА ПАЙВАНДТАГЛАРИНИНГ ҚУРҒОҚЧИЛИККА ЧИДАМЛИЛИГИ

¹Абдикаюмов Зайнилабиддин Абдивоҳидович

Доцент

²Туракулов Умид Хайитович

Тадқиқотчи

¹Тошкент давлат аграр университети

²Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтининг

Сурхондарё илмий тажриба станцияси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10432243>

Сурхондарё вилояти иссиқ ва қуруқ иқлими билан Ўзбекистонинг бошқа вилоятлари орасида алоҳида ажралиб туради [5]. Кўпгина мевали ўсимликларни ушбу ҳудудда етиштиришга айнан ушбу омиллар чекловчи таъсир кўрсатади. Бундан ташқари аксарият намликсевар ўсимликларни етиштиришда уларни кўплаб суғориш тақозо этилади. ушбу фикрлардан келиб чиқиб, Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтининг Сурхондарё илмий-тажриба станциясига (Жарқўрғон тумани) интродукция қилинган гилос навлари ва пайвандтагларининг қурғоқчиликка чидамлилигини қиёсий таҳлил қилиш бўйича тадқиқотлар олиб бордик.

Интродукция қилинган гилос навлари ва пайвандтаглари ўсимликларининг қурғоқчиликка чидамлилик даражаси вегетациянинг энг иссиқ даврида (июл ойи) куннинг энг иссиқ вақтида барглардаги сув танқислиги кўрсаткичи бўйича аниқланди. Жумладан сув танқислиги энг иссиқ даврда (июл ойи) эрталабки соат 5 дан кечки 20 гача ҳар 5 соат оралиғида аниқлаб борилди. Бунинг учун гилос навлари ва пайвандтаг ўсимликларидан олинган барглар торозида тортилди ва дарҳол тўйинтириш учун бир соат мобайнида сувга солиб қўйилди. Тургорлик тиклангандан сўнг баргларнинг дастлабки оғирлигига нисбатан тўйингандаги оғирлиги ўртасидаги фарқ фоизларда топилди ва бу кўрсаткич барглардаги сув танқислигини ифодалайди.

Олимларнинг илмий адабиётларида [1, 3] келтирилишича, ўсимлик баргларида сув танқислиги 20% дан кам бўлса, бу ҳолат ўсимликка зарар келтирмайди. Сув танқислиги 25% дан ортиб кетса ва айниқса 40-50% га етса ўсимликка жиддий зарар келтира бошлайди. Бундай сув танқислиги узоқ давом этса, ўсимликда фотосинтез ўз меъёрида кечмайди, ўсув жараёнлари тўхтаб қолади, ҳосилдорлик кескин пасая бошлайди ва ҳатто ўсимликнинг қуриб қолишига олиб келиши мумкин. Шу боис мевали ўсимликларида сув танқислиги даражаси муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Бу айниқса жазирама ва қуруқ иқлими билан алоҳида ажралиб турувчи Сурхондарё вилояти шароитида янада долзарблик касб этади.

Тадқиқот услуби. Тажриба учун йирик барглар 3-5 дона, баргларнинг ўлчами кичик бўлса 5-10 донагача барглар кесиб олинади. Олинган барглар дарҳол аналитик торозиларда тортилади (M1) ва сувга тўлиқ тўйиниш учун 1/3 қисмигача сув солинган Петри косачасига солинади. Баргларининг ўлчами катта бўлган ўсимликларда олинган 3-5 та баргдан бурғу билан 20-30 тача айланачалар кесиб олинади, бунда йирик томирларни кесиб олмасликка ҳаракат қилинади. Бу айланачалар ҳам аввалги майда баргчалар каби Петри косачасига сувга солинади.

Баргчалар солинган Петри косачаси қопқоқ билан ёпилади ва улар сувга тўлиқ тўйингунига қадар 2 соатга қолдирилади. Сўнгра тургор ҳолатини тўлиқ тиклаган

ушбу баргчалар олинади ва дарҳол филтър қоғози ёрдамида қуригунча артилиб, уларнинг оғирлиги аналитик торозида яна қайта тортилади (M_2). Баргларнинг сувга тўлиқ тўйинганлигини текшириш учун улар қайта сувга солинади ва 30 дақиқа ўтгач яна шу тариқа аналитик торозида тортилади. Барглар такрорий сувга солинганда уларнинг оғирлиги ўзгармаса, демак улар сувга тўлиқ тўйинган бўлади. Сувга тўлиқ тўйинган ушбу барглар ёки барг айланачалари филтър қоғозидида қуритиб артилади, бюксга жойланади, торозида тортилади ва қуритиш жавонида 100-105 °C ҳароратда ўзгармас оғирликгача қуритиб олинади. Шундан сўнг абсолют қуруқ тўқиманинг оғирлиги ҳисобланади. Олинган оғирлик ўлчамлари асосида барглардаги сув танқислиги қуйидаги формулада топилади [4]:

$$W_g = \frac{(M_2 - M_3) - (M_1 - M_3)}{(M_2 - M_3)} \times 100$$

Бу ерда: W_g – сув танқислиги, %;

$(M_2 - M_3)$ – баргларнинг тўлиқ тўйиниши учун сарфланган сув миқдори, г;

$(M_1 - M_3)$ – барглардаги тажрибадан аввалги дастлабки сув миқдори, г.

Барглардаги сув танқислигининг қарама-қарши кўрсаткич ифодаси – бу нисбий тургорликдир. Нисбий тургорлик баргларда тургорлик тўлиқ таъминлангунга қадар мавжуд бўлган сувнинг фоизлардаги миқдорини ифодаловчи катталиқ ҳисобланади. Барглардаги нисбий тургорлик қуйидаги формула асосида топилади [4]:

$$N_T = \frac{(M_1 - M_3)}{(M_2 - M_3)} \times 100,$$

Бу ерда: N_T – барглардаги нисбий тургорлик, %;

M_1 – барг айланачаларининг сувга тўлиқ тўйингунга қадар бўлган оғирлиги, г;

M_2 – баргчаларнинг тургор ҳолатидаги оғирлиги, г;

M_3 – қуритилган барг айланачаларининг абсолют оғирлиги, г.

Тадқиқот натижалари. Кузатувларимиз шуни кўрсатдики, ўсимликлар баргларида аниқланган сув танқислик кўрсаткичлари бўйича гилоснинг ўрганилган пайвандтаглари ўзаро фарқланди. Бунда назорат – оддий нордон олча пайвандтагига нисбатан энг юқори сув танқислик кўрсаткичи гилоснинг Colt пайвандтагида қайд этилди. Куннинг энг иссиқ даври – соат 15⁰⁰да аниқланган сув танқислиги кўрсаткичи ушбу пайвандтагда мос ҳолда 24,3 % га етди. Бу эса назорат вариантнинг ушбу кўрсаткичидан 4,3% га юқори демакдир. Қолган пайвандтагларнинг сув танқислиги кўрсаткичи назоратга жуда яқин, аммо бирмунча юқори кўрсаткичларда бўлди ва мос равишда 21,0-22,1 % оралиғида ўзгарди (1-жадвал).

1-жадвал

Гилос пайвандтаглари ва интродукция қилинган Саммит навининг турли пайвандтагларда сув танқислиги кўрсаткичлари, 2020-2022 йиллар

Тажриба варианты	Кузатув соатларида сув танқислиги, %			
	5 ⁰⁰	10 ⁰⁰	15 ⁰⁰	20 ⁰⁰
<i>Пайвандтаг ўсимликлар баргларининг сув танқислиги</i>				
Нордон олча – наз.	10,3	17,9	20,3	15,7
Colt	14,2	20,1	24,3	18,1
ВСЛ 2	12,9	18,5	22,1	16,7
Maxma Delbard® 14 Brokforest	12,1	17,4	21,0	16,6

Саммит навининг турли пайвандтагларда сув танқислиги				
Нордон олча пайвандтагида – наз.	12,7	18,7	22,4	16,3
Colt пайвандтагида	14,9	21,3	25,1	19,2
ВСЛ 2 пайвандтагида	13,3	19,6	24,7	18,7
Maxma Delbard® 14 Brokforest пайвандтагида	12,8	18,7	24,0	18,9
Gisella-5 пайвандтагида	17,3	22,8	28,3	25,3

В.П.Моисеев ва Н.П. Решецкий [4] ва Г.Н.Еремеев [2] каби олимларнинг таъкидлашича, табиий шароитларда ўсимликларда барглarning сувга тўлиқ тўйиниши ҳеч қачон кузатилмайди. Уларда доимий равишда сув танқислиги, яъни сув етишмаслиги кузатилади. Бу ҳолат вегетация давридаги ҳарорат таъсирида барглardan транспирацияга (буғланиш) сарфланадиган сув миқдорининг илдиз орқали келадиган сув миқдорига нисбатан юқорилиги билан тушунтирилади. Сув танқислиги – баргнинг сув билан тўлиқ тўйинган вақтидаги сув миқдорига нисбатан шу тўйиниш учун талаб этиладиган миқдордаги сувнинг фоиздаги миқдори ҳисобланади.

Сув танқислигининг қарама-қарши кўрсаткичи – бу, барглardaги нисбий тургорлик ҳисобланади. Нисбий тургорлик – барглarda тўлиқ тургорлик тикланмасидан аввалги мавжуд бўлган сувнинг фоизлардаги миқдорини кўрсатувчи катталиқдир. Нисбий тургорликни аниқлаш учун В.П.Моисеев ва Н.П. Решецкий [4] энг иссиқ даврдаги жазирама соатларда сув танқислигига нисбати бўйича аниқлашни тавсия этишган.

Лаборатория таҳлилларимиз шуни кўрсатдики, ўрганилган пайвандтаглар ва унга пайванд қилинган Саммит навининг қурғоқчиликка чидамлилиги, яъни сув танқислиги ва нисбий тургорлик пайвандтаг турларига боғлиқ равишда фарқланди. Пайвандтаг ўсимликларнинг ўзида сув танқислиги ва нисбий тургорлик аниқланганда энг юқори нисбий тургорлик назорат – оддий нордон олча ва Maxma Delbard® 14 Brokforest пайвандтагида қайд этилди. Ушбу пайвандтаг турларида нисбий тургорлик кўрсаткичи мос ҳолда 74,98 ва 74,67 % атрофида (сув танқислиги 25,02 ва 25,33 %) бўлди.

Нисбий тургорлик бўйича назоратга нисбатан паст кўрсаткичлар Colt ва ВСЛ 2 пайвандтагларида аниқланди. Ушбу пайвандтаглар баргларида йилнинг энг иссиқ даври июл ойининг жазирама соатларидаги (15-00) нисбий тургорлик кўрсаткичи мос равишда 71,04 (сув танқислиги 28,96 %) ва 70,00 % ни (сув танқислиги 30 %) ташкил этди (2-жадвал).

2-жадвал

Гилос пайвандтаглари ва интродукция қилинган Саммит навининг турли пайвандтаглардаги сув танқислиги ва нисбий тургорлик кўрсаткичлари*, 2020-2022 йиллар

Тажриба варианты	Барг намуналари, г (M_1)	Намунани тўйинган оғирлиги, г (M_2)	Намунани абсолют қуруқ вазни, г	Намунадаги дастлабки сув миқдори, г (M_1-M_3)	Тўйинган намунадаги сув миқдори, г (M_2-M_3)	Сув танқислиги, % (W_g)	Нисбий тургорлик, % (N_T)

			(M ₃)				
<i>Пайвандтаг ўсимликларда</i>							
Нордон олча – назорат	2,34	3,05	0,21	2,13	2,84	25,02	74,98
Colt	2,51	3,42	0,27	2,24	3,15	28,96	71,04
ВСЛ 2	2,45	3,37	0,30	2,15	3,07	30,00	70,00
Махма 14	2,30	3,02	0,18	2,12	2,84	25,33	74,67
<i>Ҳар хил пайвандтагларда ўстирилган Саммит навида</i>							
Нордон олча – назорат	2,44	3,15	0,22	2,22	2,93	24,28	75,72
Colt	2,48	3,19	0,22	2,26	2,96	23,87	76,13
ВСЛ 2	2,41	3,04	0,21	2,20	2,83	22,26	77,74
Махма 14	2,40	2,99	0,27	2,13	2,72	21,75	78,25
Gisella-5	2,35	3,26	0,16	2,19	3,10	29,49	70,51

* - сув танқислиги ва нисбий тургорлик энг иссиқ давр – июль ойида жазирама вақтда – соат 15-00 да аниқланган

Юқоридаги жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, қўлланилган пайвандтуг турига ва уларнинг қурғоқчиликка чидамлилигига боғлиқ равишда гилоснинг интродукция қилинган Саммит нави баргларидаги нисбий тургорлик кўрсаткичи ҳам ўзаро фарқланди. Бунда энг юқори нисбий тургорлик ушбу нав Махма Delbard® 14 Brokforest пайвандтагида ўстирилган тажриба варианты ўсимликларида қайд этилди. Ушбу пайвандтагда Саммит нави баргларидаги нисбий тургорлик кўрсаткичи 78,25% ни ташкил этди. Энг кичик нисбий тургорлик ушбу нав Gisella-5 пайвандтагида ўстирилганда қайд этилди. Ушбу тажриба вариантыда Саммит нави баргларидаги нисбий тургорлик кўрсаткичи 70,51% дан ошмади (баргларидаги сув танқислиги 29,49%). Ўрганилган бошқа пайвандтагларда Саммит нави баргларидаги нисбий тургорлик кўрсаткичи ушбу таъкидлаб ўтилган тажриба вариантлари ўртасида оралиқ қийматга эга бўлди ва мос равишда 75,72-77,14% атрофида ўзгарди.

Ўрганилган пайвандтаглар ва уларга пайванд қилиб ўстирилган Саммит нави баргларидаги сув танқислиги ва нисбий тургорлик кўрсаткичи қийматларига кўра дастлабки хулоса қилиш мумкинки, нордон олча (назорат), Colt, ВСЛ 2 ва Махма Delbard® 14 Brokforest пайвандтаглари ва уларга пайванд қилинган Саммит нави дарахтлари қурғоқчиликка ўртача чидамли ҳисобланади. Негаки ушбу пайвандтаглар ва унга пайванд қилинган Саммит нави дарахтларининг сув танқислиги 25% дан ошмайди. Сурхондарё вилоятининг Жарқўрғон тумани тупроқ-иқлими шароитида Gisella-5 пайвандтаги ва унга пайванд қилинган гилос навлари қурғоқчиликка чидамсиз деб баҳоланди. Ушбу пайвандтагга пайванд қилинган Саммит нави дарахтларининг сув танқислиги қарийб 28% дан ошиб кетади.

Хулоса. Ўрганилган пайвандтагларда ўстирилган Саммит нави баргларидаги сув танқислиги (21,75-24,28%) ва нисбий тургорлик (78,25-75,72%) кўрсаткичи қийматлари нордон олча (назорат), Colt, ВСЛ 2 ва Махма Delbard® 14 Brokforest пайвандтаглари пайванд қилинган Саммит нави дарахтлари қурғоқчиликка ўртача

чидамлилигини кўрсатади. Негаки ушбу пайвандтаглар ва унга пайванд қилинган Саммит нави дарахтларининг сув танқислиги 25% дан ошмайди.

Сурхондарё вилоятининг Жарқўрғон тумани тупроқ-иқлими шароитида Gisella-5 пайвандтаги ва унга пайванд қилинган гилос навлари қурғоқчиликка чидамсиз деб баҳоланди. Ушбу пайвандтагга пайванд қилинган Саммит нави дарахтларининг сув танқислиги қарийб 28% дан ошиб кетади.

References:

1. Алехина Е. М. Адаптивность сортов черешни к засушливым условиям летнего периода. // Научные труды Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия. – 2019. – Т. 23. – С. 60-64.
2. Еремеев Г.Н. Методы оценки засухоустойчивости плодовых культур // Методы оценки устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды. – Л., Колос. – 1976. – С. 101-115.
3. Зайнутдинов З. З., Рязанова Л. Г., Дорошенко Т. Н., Гайченя М. И. Оценка устойчивости сортов черешни к стресс-факторам южного региона России. // Климат, экология, сельское хозяйство Евразии. Материалы XI Международной научно-практической конференции. – Иркутск, 2022. – С. 31-36.
4. Моисеев В.П., Рещецкий Н.П. Физиология и биохимия растений (Методические указания). – Горки: БелГСА, 2009. – С. 44-45.
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Джаркурганский_район